

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 312 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	

Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	
Davlat sherikchilik asosida maktab va maktabgacha ta'lim moliyashtirishligini o'ziga xos xususiyatligi.....	198
Boltaboev Murodbek Aybekovich	
Moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish davr talabi.....	203
X. I. Boyev	
Banklarda chakana kreditlash turlari va ularni raqamli transformatsiya qilishning zarurligi.....	207
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
Rasmiy ish bilan bandlik – aholining munosib turmush darajasini ta'minlash demak.....	216
Farhod Bagibekovich Xalimbetov	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i uchun qo'llaniladigan soliq imtiyozlarining amaldagi holati va tahlili.....	220
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Автомобильная промышленности развитых стран: становление, развитие, пути совершенствования.....	227
Назарова Раъно Рустамовна, Абдухамидова Мафтуна Турсуналт кизи	
Влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность	232
Шермаматова Ирода Ойбековна, Тиллаев Хуршиджон Сулаймон ўгли	
ИИ в банковском бизнесе: ключ к конкурентной привлекательности	238
Фаттахова Муниса Абдухамитовна	
Меры по привлечению прямых иностранных инвестиций в национальные экономики.....	243
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	

Особенности банковского кредитования и факторы препятствующие финансово-кредитной поддержке субъектов сферы туристических услуг	248
Розоков Мухаммадазиз Мансурович	
Factoring Operations in Banks.....	253
Boykabilova Iroda, Davronova Dilnoza Damirovna	
Moliyaviy sektordagi aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ strategiyasini shakllantirishda risklarni bartaraf etish.....	257
Jaxongirov Rustam Jaxongirovich, Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich	
O'zbekistonning jozibador investitsiya muhitini yaratishda huquqiy asoslarni yanada takomillashtirishning ilmiy va amaliy zaruriyati	264
Oybek Elmuratov	
Qurilish materiallarini ishlab chiqarish korxonalarining boshqarish tizimini takomillashtirish.....	268
Uzakova Umida Ruzievna	
Tashkent Economy – Locomotive of the Country's Economy	274
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamadovich	
O'zbekiston Respublikasida ishbilarmonlik turizmining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	278
Musayeva Shoira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
Mintaqalar iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda investitsiyalardan samarali foydalanish mezonlari va ularni hisoblash usullari	284
Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Marketing strategiyasi: raqobatchilik sharoitida tadbirkorlik faoliyatini yuritishning rivojlantirilishi	288
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna, Matrizayeva Dilaram Yusubayevna	
Mahalliy budjetlar mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlashning eng asosiy istiqbolli yo'nalishi	295
S. Y. Ismoilova	
Atrof-muhitga zararsiz, tabiiy tarkibli korroziya ingibitorlari turlarini tahlil qilish	300
Qurbonova Firuza Solexovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlar smetalari ijrosi hisobini yuritish tartibi	306
AbdulAziz Norqo'chqorov Ziyadullayevich	

МЕРЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИКИ

Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи

Ферганский государственный университет, ассистент

Аннотация: Статья рассматривает различные механизмы и методы привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в национальные экономики. В статье рассматриваются активные и пассивные методы привлечения инвестиций, роль амортизационной политики и кредитных стимулов в привлечении прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Ключевые слова: Методы привлечению прямых иностранных, категории микроэкономических мер по привлечению ПИИ, мерам налогового регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности, механизмы ПИИ.

Annotatsiya: Maqolada milliy iqtisodiyotlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyani (TDI) jalb qilishning turli mexanizmlari va usullari ko'rib chiqiladi. Maqolada investitsiyalarni jalb qilishning faol va passiv usullari, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TDI) jalb qilishda amortizatsiya siyosati va kredit rag'batlantirishning o'rni ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investorlarni jalb qilish usullari, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investorlarni jalb qilish bo'yicha mikroiqtisodiy chora-tadbirlar toifalari, soliqni tartibga solish va investitsiya faoliyatini rag'batlantirish choralari, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar mexanizmlari.

Abstract: The article examines various mechanisms and methods for attracting foreign direct investment (FDI) into national economies. The article discusses active and passive methods of attracting investment, the role of depreciation policy and credit incentives in attracting foreign direct investment (FDI).

Key words: Methods for attracting direct foreign investors, categories of microeconomic measures to attract FDI, measures of tax regulation and stimulation of investment activity, FDI mechanisms.

ВВЕДЕНИЕ

Привлечение иностранных инвестиций является объективной необходимостью, обусловленной участием экономики страны в международном разделении труда и перемещении капитала в высокоразвитые отрасли предпринимательства.

Вместе с тем, необходимо отметить и то, что инвестиции за рубежом обычно связаны с дополнительными транзакционными издержками, включающими в себя более высокое комиссионное вознаграждение посредникам на зарубежных инвестиционных рынках, плату за оформление инвестиционных сделок и плату управляющим зарубежными инвестициями.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) благоприятно влияют на экономический рост принимающей страны посредством передачи новых технологий и ноу-хау, формирования человеческих ресурсов, интеграции в глобальные рынки, усиления конкуренции, а также развития и реорганизации фирм. Вместе с тем, ПИИ могут являться источником негативных последствий для принимающей страны, а именно приводить к:

- сокращению объёмов поддержки государством местных производителей;
- ослаблению стимулов для научно-исследовательских разработок и внедрения их результатов в производство;
- истощению запасов природных ресурсов и ухудшению экологической ситуации.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

В условиях современной рыночной среды, которая характеризуется социально-экономической и политической нестабильностью, усиливающейся глобализацией и конкуренцией, перед многими хозяйствующими субъектами становится вопрос поиска дополнительного источника ресурсов для своего

функционирования и развития. Основным таким источником являются инвестиции. Для инвесторов, целью которых является получение дивидендов на вложенные средства, необходимо наличие гарантий, минимальный риск и максимальная выгода, а также дополнительные факторы инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта.

На практике существует ряд механизмов и методов по привлечению прямых иностранных инвестиций в национальные экономики.

В зависимости от того, каким образом государство регулирует инвестиционную деятельность, принято выделять активный и пассивный методы, в основе каждого метода лежат свои меры по привлечению ПИИ. В целом, инструменты воздействия на инвестиционную среду делятся на институциональные, микроэкономические и макроэкономического¹.

Если государство прибегает к использованию пассивного метода, то в таком случае устанавливаются приоритеты национальной экономической сферы, с их учётом готовится план индикативного подъёма экономики, участникам, ведущим хозяйственную деятельность, предоставляется информация по имеющимся у государства перспективам социально-экономического развития и условиям осуществления производства и сбыта готовой продукции².

Рассматриваемый метод сводится к созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, к оптимизации бюджетной и налоговой политики, что в конечном итоге должно привести к росту инвестиционной активности не только местных, но и иностранных предпринимателей. К категории главных макроэкономических параметров, оказывающих влияние на условия привлечения ПИИ, необходимо отнести темпы экономического роста и ставку банковского процента³.

Определяются эти параметры с учетом конкретных мер кредитно-денежной и бюджетной политики, реализуемой государством. Ликвидность банковской системы снижается при дефляционной кредитно-денежной политике, что приводит к ограничению кредитных операций и сокращению источников для финансирования проектов в сфере инвестиций. Если же учётная ставка снижается, то кредитные ресурсы становятся более дешёвыми, и, как следствие, увеличиваются возможности для финансирования проектов инвестиций.

К категории микроэкономических мер по привлечению ПИИ необходимо отнести правила амортизации и налоговые ставки, льготные кредиты и гарантии. В частности, к мерам налогового регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности необходимо отнести:

- инвестиционные скидки и снижение ставок по налогам;
- предоставление налоговых кредитов и каникул;
- создание свободных экономических зон и предоставление льгот в системе косвенного налогообложения;
- освобождение части прибыли от уплаты налога с возможностями направления высвобожденных средств на капитальные инвестиции в производственную и непроизводственную сферы.

Для привлечения ПИИ зачастую используются схемы по предоставлению налоговых каникул. Как правило, временные освобождения предназначены для того, чтобы инвестиции привлекались в отдельные регионы страны или приоритетные сектора экономики. Налоговые субсидии и льготы применяются государствами в конкурентной борьбе за привлечение ПИИ. В развитых странах мира продолжительность налоговых каникул составляет 2-3 года. Основная цель инвестиционной политики для привлечения ПИИ все же сводится к тому, чтобы предложить для иностранных инвесторов такую модель налогообложения, которая не будет дискриминировать их по тем или иным признакам.

Принципиально важную роль в привлечении ПИИ играет амортизационная политика, в рамках которой регулируются как размеры собственных средств компаний, так и темпы производства, обновления основных средств. Если государство использует эту меру для привлечения ПИИ, то формулируются правила для переоценки основных фондов с учетом темпов инфляции. Применение схемы ускоренной амортизации должно основываться на соблюдении международных стандартов, снижать риски вложения инвестиций с долгосрочным периодом окупаемости и сокращать потери в результате износа основных средств. Сущность амортизационных отчислений сводится к предоставлению скидки на налог, который уплачивается на доходы или прибыль, полученную компанией.

Сокращение суммы уплачиваемых налогов увеличивает объем инвестиций. Ускоренная амортизация позволяет вновь использовать вложенные средства до того, как оборудование устареет. Для при-

1 Гончарова Н.А. и др. Инвестиционная политика России как фактор выхода из кризиса //Наука. Техника. Технологии (политехнический вестник). – 2020. – № 4. – С. 434.

2 Абдуллаев Г.С. Влияние прямых иностранных инвестиций на развитие регионов России / Г. С. Абдуллаев, Н. С. Чернецова // Вестник Пензенского государственного университета. – 2020. – № 2(30). – С. 31-40

3 Гусаков Н.П., Маслова М.В. Россия и Казахстан: диапазон и динамика отношений в условиях возрастания взаимозависимости национальных экономик //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2019. – Т. 27. – №. 3. – С. 455-465.

влечения ПИИ важными являются и кредитные стимулы. Государство может создать выгодные условия для привлечения ПИИ путем выдачи на льготных условиях кредитов. Государство может участвовать в инвестиционном процессе прямым или косвенным образом⁴.

В роли специальных инструментов для стимулирования ПИИ могут выступать гарантии со стороны государства для банков и прочих институтов, принимающих участие в финансировании проектов инвестиционной направленности. Чтобы стимулировать привлечение ПИИ в условиях наличия довольно высоких инвестиционных рисков, государство может пойти по пути предоставления гарантий для экспортёров капитала. При этом инвесторам могут быть предложены такие формы государственных гарантий, как:

- право на получение информации о результатах работы компаний;
- защита прав акционеров предприятия;
- защита прав кредиторов по отношению к тем экономическим субъектам, что не выполняют свои обязательства или не платят проценты за пользование средствами.

Таким образом, рассмотрев возможные меры по привлечению прямых иностранных инвестиций в национальные экономики, можно сделать вывод, что данный процесс является целенаправленным, спланированным и носит системный характер. При этом механизм привлечения прямых иностранных инвестиций значительно отличается в зависимости от уровня его реализации: на уровне предприятия или на уровне государства.

Накопленный теоретический базис позволяет утверждать, что механизм привлечения прямых иностранных инвестиций в предприятие может включать в себя следующие шаги, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1: Механизм привлечения иностранных инвестиций на уровне предприятий

⁴ Аштаев Ю.С., Денисенко И.Ф. Приоритетные направления региональной инвестиционной политики //Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2019. – №. 1. – С. 144-147.

Механизм привлечения прямых иностранных инвестиций в государство (государственные предприятия, стратегические отрасли, социальную инфраструктуру и т.д.) является более сложным процессом. В нём также присутствует определённая последовательность, однако в силу масштаба, работа над инвестиционной привлекательностью государственной экономики является непрерывной и не заканчивается после реализации определённого проекта.

На рисунке 2 представлен механизм привлечения иностранных инвестиций на уровне государства.

Рисунок 2: Механизм привлечения иностранных инвестиций на уровне государства

Отметим, что привлечение прямых иностранных инвестиций в предприятие может потребовать значительных усилий и ресурсов, и потенциальные инвесторы могут проявлять интерес только в случае, если бизнес-план и предложение будут четко структурированы и выгодны для обеих сторон.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Привлечение прямых иностранных инвестиций может быть сопряжено с рядом проблем в национальных экономиках, которые, в свою очередь, могут затруднить процесс инвестирования и отрицательно повлиять на экономическое развитие страны. Некоторые из таких проблем включают в себя:

1. **Отсутствие правовой и финансовой стабильности:** нестабильность законодательства и финансовой системы может отпугивать иностранных инвесторов и создавать неблагоприятные условия для их бизнеса. Также непредсказуемость местной экономической ситуации может вызвать сомнения в перспективности инвестиций.
2. **Коррупция:** высокий уровень коррупции может осложнять инвестирование в страну, так как это может повысить риски для бизнеса и увеличить затраты на его поддержание.

3. **Отсутствие квалифицированных кадров:** недостаток квалифицированных кадров может создавать проблемы для компаний, которые нуждаются в высококвалифицированной рабочей силе. Это может увеличить затраты на обучение персонала или привести к задержкам в реализации проектов.
4. **Высокие налоги и регулирование:** высокие налоговые ставки и избыточное регулирование могут снизить привлекательность страны для иностранных инвесторов. Это может привести к тому, что компании будут искать другие страны для инвестирования.
5. **Ограниченный доступ к капиталу:** ограниченный доступ к капиталу может затруднять развитие новых проектов и привлечение иностранных инвестиций.
6. **Отсутствие инфраструктуры:** недостаточно развитая инфраструктура, такая как дороги, электроснабжение, водоснабжение и другие коммуникации, может затруднить развитие бизнеса и привлечение иностранных инвестиций.
7. **Ограниченный рынок:** маленький размер рынка может отпугивать иностранных инвесторов, так как это может ограничить потенциальную прибыль от инвестиций.

Список использованных источников:

1. Гончарова Н.А. и др. Инвестиционная политика России как фактор выхода из кризиса //Наука. Техника. Технологии (политехнический вестник). – 2020. – №. 4. – С. 434.
2. Абдуллаев Г.С. Влияние прямых иностранных инвестиций на развитие регионов России / Г.С. Абдуллаев, Н.С. Чернецова // Вестник Пензенского государственного университета. – 2020. – № 2(30). – С. 31-40
3. Гусаков Н.П., Маслова М.В. Россия и Казахстан: диапазон и динамика отношений в условиях возрастания взаимозависимости национальных экономик //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2019. – Т. 27. – №. 3. – С. 455-465.
4. Аштаев Ю.С., Денисенко И.Ф. Приоритетные направления региональной инвестиционной политики //Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2019. – №. 1. – С. 144-147.

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.